

ТОКЕНОМИЈА: УВОД У АНАЛИТИЧКИ ОКВИР**

Апстракт: *Токеномија назив за феномен економских система усредсређених на токене као дигиталну имовину која има различите функције: средство размене, инструмент управљања, метод приступа услугама у оквиру децентрализованих мрежа. Блокчејн технологија је основ за токеномију. Токеномија је економска рефлекција појма токенизације. токенизација се дефинише као и као дигитализован процес издавања токена на блокчејну који садрже у себи неко право. Токен је суштински дигитални фајл који представља право које је у њему садржано, засведочено путем блокчејна. Токене може да креира било који корисник интернета. Учесници у трансакцијама се сусрећу директно, без посредника и трансакционих трошкова, без географских и временских ограничења, а уз знатно више ликвидности и транспарентности.*

Кључне речи: *токенизација, токеномија, Закон о дигиталној имовини, блокчејн.*

1. Увод

Токеномија, спој речи „токен“ и „економија“, је назив за феномен економских система усредсређених на токене као дигиталну имовину која има различите функције: средство размене, инструмент управљања, метод приступа услугама у оквиру децентрализованих мрежа.¹

Блокчејн технологија је основ за токеномију.² Она је, као и технологија

*peri@prafak.ni.ac.rs, ORCID ID 0000-0001-8505-446X

**Рад је резултат истраживања на пројекту „Одговорност у правном и друштвеном контексту“, који финансира Правни факултет Универзитета у Нишу, у периоду 2021-2025. године.

¹ А. Berentsen, F. Schär, *A short introduction to the world of cryptocurrencies*, FRB of St. Louis Working Review, 2018.

² Блокчејн (енг. *Blockchain*) сложеница је речи *Block* (блок) и *Chain* (ланац). Ради се о

дистрибуиране књиге,³ омогућила „економију засновану на токенима”: токени представљају дигитални израз одређене економске вредности попут права својине, права управљања или других облика дигиталне имовине. Способност токена да обезбеди трансакције без потребе „поверења” у класичном смислу („*trustless*“ трансакције) уз гарантовање

концепту заснованом на коришћењу криптографски заштићеног ланца трансакционих блокова. Информације о трансакцијама се уносе у формат дигиталних блокова, а блокови се везују у ланац. Блокови се везују криптографски: садржај блока не може да се промени а да се не измени садржај свих других блокова који му претходе. Дакле, блокчејн је датотека која информације складишти у блокове. Сваки је блок везан за следећи блок коришћењем криптографске сигнатуре. Ово омогућава да блокчејнови буду коришћени као деловодна књига коју може да дели или верификује свако са са одговарајућом дозволом да то чини. Концепт верификације дигиталних података праћењем кроз блокове идентичан је деловној књизи: блокови функционишу као књиговодствени улошци дигиталног деловодника. Блокчејн омогућава складиштење и дељење информација кроз блокове у *peer-to-peer* мрежи (мрежи кроз коју учесници комуницирају без посредника). Значај технологије блокчејна је што осигурава аутентичност дигиталних података: поверење у класичном правном односу замењено је верификацијом кроз податке у блоковима на горе наведени начин. Блокчејн концепт је транспарентан и омогућава ефикасну (брзу и јефтину) трансмисију информација у информатичким мрежама. Више о блокчејну и правним питањима његовог функционисања и развоја, П. Цветковић, *Блокчејн као правни феномен: уводна разматрања*, Зборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 87, 2020, 127-144.

³ Блокчејн концепт потпада под шири појам „Дистрибуиране јавне књиге“ (енг. *Distributed Ledger Technology – DLT*). Овај термин први је пут употребљен у Извештају који је израдила експертска група за потребе Владе Уједињеног Краљевства (“*Distributed Ledger Technology: Beyond Block Chain. A report by the UK Government Chief Scientific Adviser*”, 2016, доступно на адреси https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/492972/gs-16-1-distributed-ledger-technology.pdf, 15. 01. 2020). ДЛТ се дефинише као база података која се простира на више различитих локација, земаља или институција, и типично је јавна. Подаци се складиште један након другог у континуираним деловодницима: нови податак се додаје онда када учесници постигну сагласност о томе. ДЛТ технологија повезана је са савременим значењима термина „документ”. При томе се полази од следећег: приступ информацији и спречавање њене промене (заштита „интегритета” информације) важнији су него сам документ. Код ДЛТ технологије верификација информације наступа аутоматски кроз информациони систем базиран на криптографији и заштити података. Та информација је одобрена након верификације од стране учесника у мрежи (чворова, односно учесника који стоје иза рачунара који чине мрежу) овлашћених за ту верификацију. Право ЕУ управо овако и дефинише мрежни чвор: то је „(.) уређај или процес који је део мреже и који садржи потпуну или делимичну реплику евиденције свих трансакција на дистрибуираној књизи. Видети: Уредба ЕУ 2022/858 за тржишне инфраструктуре засноване на технологији дистрибуираног записа (чл. 2. тач. 4; *Regulation (EU) 2022/858 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2022 on a pilot regime for market infrastructures based on distributed ledger technology, and amending Regulations (EU) No 600/2014 and (EU) No 909/2014 and Directive 2014/65/EU*).

„непроменљивости” трансакције је у корену његове економске вредности и могућности да буде основ за изградњу токенизованих економија

У контексту економске вредности, три су карактеристике које утичу на вредност токена и његову потражњу: укупна понуда токена, број токена у оптицају и максимални број токена. Примери показују да модели ограничене понуде стварају дефлаторни притисак који повећава дугорочно вредност токена. Пример оваквог приступа је биткоин који је ограничен на 21 милион јединица. Насупрот томе, инфлаторни модели – где се нови токени непрекидно издају – повећавају ликвидност и дају подстицај кроз награде учесницима у моделима заснованим на улагању. Дистрибуција токена, укључујући Иницијалну понуду токена („*Initial Coin Offering*” – *ICO*)⁴ и „*airdrops*” стратегију⁵ игра кључну улогу у изградњи поверења у токене.⁶

2. Токенизација

Токеномија је економска рефлекција појма токенизације.⁷ Не постоји општеприхваћена и устаљена дефиниција овог појма. За потребе методолошког приступа, токенизација се дефинише као дигитализован процес издавања токена на блокчејну који садрже у себи неко право. Токен је суштински дигитални фајл који представља право које је у њему садржано, засведочено путем блокчејна.⁸

⁴ О *ICO* процедури видети више *infra* у тач. 3.

⁵ „*Airdrop*” криптовалуте је маркетиншка стратегија која укључује слање токена на адресе виртуелних новчаника. Мале количине нове виртуелне валуте се шаљу у новчанике активних чланова блокчејн заједнице бесплатно или у замену за малу услугу, као што је ретвитовање поста послатог од стране компаније која је издала валуту. Крајњи циљ овог приступа је промовисање и допринос расту коришћења новог токена.

⁶ S. T. Howell, M. Niessner, and D. Yermack, *Initial coin offerings: Financing growth with cryptocurrency token sales*, *The Review of Financial Studies*, 33. 9 (2020): 3925-3974. Рад доступан на https://www.nber.org/system/files/working_papers/w24774/w24774.pdf на дан 20.11. 2024.

⁷ Видети: Stylianos Kampakis, *Three case studies in tokenomics*, *The Journal of The British Blockchain Association* 1.2 (2018). Рад доступан на: <https://jbba.scholasticahq.com/article/6325.pdf> на дан 20. 11. 2024.

⁸ Овај процес треба разликовати од токенизације података где се подаци чији се садржај жели заштитити (попут шифри за платне картице) штите тако што се пребацују у низ насумично одабраних карактера који се називају токенима. Токенизација у овом, техничком смислу, је процесу којим се имовина дигитализује кроз различите врсте осетљивих података, укључујући оне везане за плаћања, попут бројева платних картица, али и података који су везани за идентификацију или аутентификацију,

Токенизација нови облик дигитализације имовине. Право садржано у токену може бити право својине на покретној или непокретној ствари, удео у привредном друштву, право интелектуалне својине, финансијски инструмент, право на учествовање у добити (право на дивиденду), право на камату, право да се захтева испуњење одређене чинидбе итд; битно је да вредности које се токенизују могу да добију дигитални облик.

Токене је могуће пренети кроз *peer-to-peer* конекције, без посредовања треће стране. Овај облик имовине је високо ликвидан, будући да га је могуће продати или купити у било којем тренутку на платформи за трговање: могућност трговања расте као последица веће могућности учешћа у таквој трговини (више субјеката може купити или продати мале делове имовине у складу са сопственим интересима и расположивим средствима). Могућност размене постоји без „аналогних” ограничења, попут котирања на берзи или сличних услова. Токене може да креира било који корисник интернета. Учесници у трансакцијама се сусрећу директно, без посредника и трансакционих трошкова, без географских и временских ограничења, а уз знатно више ликвидности и транспарентности

Иако би начелно сваки облик имовине било могуће токенизовати, постоје области у којима је тај процес знатно једноставнији од осталих. У питању су средства која су лако заменљива, као и нематеријална имовина. Код заменљивих средстава постоји могућност лакше конверзије токена, будући да их је углавном могуће поделити у неколико јединица, нпр. делове одређеног износа вредности. Токенизацијом се може пренети право на и на делу имовине, јер технологија токенизације дозвољава фрагметирање права на најмањи могући ниво. Нпр. токенизацијом непокретности субјекат може да буде власник, нпр. хиљадитог дела неке непокретности (или права из непокретности). Субјекат може бити сувласник неког потраживања или можете имати учешће у неком нематеријалном или економском праву (видео права, технологија и сл.).

Токенизована средства се могу ефикасније дистрибуирати: у овом контексту, токенизација ствара нове изворе вредности (прихода) аутоматизацијом процеса размене, без посредовања и валидације од стране трећих лица, уз додатну могућност повезивања на *Big Data*⁹ из диги-

попут идентификационог документа, броја лиценце, лозинке и слично.

⁹ „*Big Data*“ су назив за могућност, засновану на дигитализацији великих делова привреде и друштва и повезаном брзом расту доступних података, да се прикупљањем,

талног окружења и дигиталних система.

Правна заједница је препознала значај феномена токеномије и токенизације. Сходно томе, токенизација ће наћи своје место у правном дискурсу. Фактори који обликују и одређују карактеристике токенизације су следећи:

токенизација и токеномија имају има најмање троструку перспективу: технолошку, економску и правну. Стога правна анализа укључује мултидисциплинарни приступ у циљу пружања одговора на питања која поставља токенизација примењена у различитим околностима, вредностима и предметима токенизоване трансакције.

како су токенизација и токеномија релативно нове појаве, у циљу правилног формулисања релевантних законских правила и принципа, потребно је да се идентификују вредности које се морају заштитити и обезбедити у процесу токенизације. Илустративна листа тих вредности укључује:

- демократизација и олакшан приступ финансијским процесима (пошто је токенизација процес између „једнаких” субјеката, е. „peer to peer”);
- повећана ликвидност трансакције захваљујући њеном поједностављивању;
- токенизација има потенцијал да смањи потребу за поузданим посредницима (тј. заснива се на равноправном трговању);
- повећана транспарентност: токенизација повећава транспарентност и следљивост власништва токена;
- оптимизација процеса (нпр. аутоматизована исплата дивиденди путем паметних уговора).¹⁰

складиштењем и проценом тих података добије знање које додаје вредност и релевантно је за доношење одлука у управљању процесима и системима. Ови подаци се могу аутоматски користити у реалном времену, уз ниске маргиналне трошкове прикупљања и коршћења. Њихово коришћење доноси боље резултате него традиционална анализа података. Подаци су најмања јединица машински читљивих кодираних информација. Количина и квалитет таквих података је одлучујући за квалитет резултата анализе великих података. Постоје четири карактеристике великих података: 1. Обим података; 2. Брзина обраде података; 3. Разноврсност података; 4. Веродостојност података (енг. „Four Vs: Volume, Velocity, Variety, Veracity”). Видети: Herbert Lin, *Technology's limited role in resolving debates over digital surveillance*, Science, 345.6198 (2014): 728-730.

¹⁰ Више о паметним уговорима видети *infra* у напомени 13.

3. ICO процедура

Токени су углавном постали популарни појавом *ICO* процедуре (eng. *Initial Coin Offering*) где су тимови на основу (понекад крајње дискутабилних) пословних идеја издавали токене и прикупљали а основу којих су прикупљали огромне количине новца. *ICO* је начин да компанија или организација креира сопствену криптовалуту и затим је јавно понуди за куповину. У *ICO*-у, купци нових токена размењују криптовалуте са компанијом за новостворене токене. Компанија добија капитал; купац добија токене и сва обећања која долазе са њим.

Кључни документ *ICO* пројекта је тзв. „*white paper*” (бели папир). То је документ који је издала компанија која стоји иза *ICO* пројекта.¹¹ Бели папир је главни извор информација за потенцијалне *ICO* инвеститора: овај документ је добровољно обелодањивање информација које се обично састоје од описа пословне идеје, мапе пута која укључује кључне прекретнице, намеравану употребу прихода, тим изван пројекта који је у питању и временски распоред за продају токена.¹² Конкретније, информише потенцијалне инвеститоре о уоченим могућим проблемима, начину решавања проблема, броју издатих токена, цени токена, како ће се токени издати, како ће се користити, колики капитал планирају да подизање итд. Информације садржане у Белом папиру су од огромног значаја: наиме, током процеса *ICO* не постоје специјализовани посредници као што су инвестиционе банке који преузимају ризик емисије. Бели папир је кључни извор информација за доношење одлука о преузимању ризика приликом куповине токена који се емитију у *ICO* поступку.

Када је у питању *ICO*, на самом почетку реализације токенизације потребно је креирати токен и паметни уговор. Без њега нема *ICO*-а: дистрибуција токена се реализује путем паметног уговора унапред програмираног на блокчејну.¹³ Једном креиран, паметни уговор се не може

¹¹ „Бели папир“ уређен је члановима 19-27 (*passim*) Закона о дигиталној имовини Републике Србије, *Сл. Гласник РС*, бр. 153/2020.

¹² D. Florysiak, A. Schandlbauer, *The information content of ICO white papers*, 15 Jan. 2019. доступан на: https://efmaefm.org/0EFMAMEETINGS/EFMA%20ANNUAL%20MEETINGS/2019-Azores/papers/EFMA2019_0509_fullpaper.pdf на дан 20. 11. 2024.

¹³ Блокчејн и паметни уговори су две различите технологије које су уско повезане једна са другом. Паметни уговор је рачунарски програм заснован на блокчејну који аутентификује, омогућава и спроводи норме уговора садржане у програмском коду. Заснован је на криптографском процесу који омогућава извршење уговора када се испуне претпоставке садржане у коду. Паметни уговор аутоматски испуњава обавезу, у складу са договором страна. Када се паметни уговор (у облику програмског кода)

мењати: најмања грешка у коду значи колапс целог система Приликом слања средстава, инвеститори треба да наведу своју адресу крипто новчаника¹⁴ на коју ће добити токене. У пракси, највећи број издатих ICO-а се креира на Етереум (е. *Ethereum*) блокчејну.¹⁵ Разлог за то је што је брже и јефтиније користити Етереум блокчејн него изградити сопствени. У већини ICO пројеката, издати токени не дају инвеститорима право учешћа у компанији и право да доносе одлуке.

Токени који су купљени кроз ICO се дистрибуирају путем паметних уговора. Ови уговори самоизвршиви инструменти аутоматски спроводе плаћања када буду испуњени услови који су „уметнути“ у паметни уговор.¹⁶

унесе у блокчејн, једини начин на који се извршавање програма може одвијати је према учитаном коду. Видети више у: Predrag Cvetković, *Liability in the context of blockchain-smart contract nexus: Introductory considerations*, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 89 (2020): 83-100.

¹⁴ Крипто новчаници су апликације, уређаји или начини складиштења, слања и примања криптовалута. Пошто постоје само у дигиталном облику, криптовалуте се не држе у физичком новчанику, већ у блокчејну. Њима се приступа путем механизма криптографије, тј. јавни и приватни кључеви (видети: Raphael Imfeld, *Increasing Privacy in Smart Contracts: Exploring Encryption Mechanisms* (2022). Рад је доступан на: <https://ederjohn.com/files/theses/BA-R-Imfeld.pdf> на дан 20. 11. 2024. Јавни кључ је адреса на блокчејну на којој се налазе криптовалуте. Јавни кључ је доступан свима. На другој страни је приватни кључ: видљив је само власнику крипто новчаника, са сличном функцијом као пин број кредитне картице. Приватни кључ омогућава приступ крипто новчанику. Као резервна опција постоји насумични скуп речи (у случају да се изгуби приватни кључ), тј. „seed phase“. У случају да се приватни кључ и средства за почетак фазе изгубе, они су и даље на блокчејну, али су недоступни. Видети: Erinle Yimika, et al. *SoK: Design, vulnerabilities and defense of cryptocurrency wallets*. *arXiv preprint arXiv:2307.12874* (2023). Рад доступан на: <https://arxiv.org/pdf/2307.12874> на дан 20. 11. 2024. Познат је случај милијардера Џејмса Хауела, који је бацио стари хард диск на коме је сакупио 7.500 биткоина (у то време вредан преко 200 милиона евра).

¹⁵ Етереум је јавна дистрибуирана развојна платформа отвореног кода заснована на блокчејн технологији креирана са циљем да омогући програмерима да развијају децентрализоване апликације. Заснован је на искуствима примене блокчејна у контексту биткоина. Има свој програмски језик („Solidity“) и валуту (*Eter*). Видети више у: Chris Dannen, C. (2017). *Introducing Ethereum and solidity*. Berkeley: Apress. Доступно на: <https://cms.lowimpact.org/wp-content/uploads/Introducing-ethereum.pdf> на дан 20. 11. 2024, на стр. 89-111.

¹⁶ Креирање токена се спроводи кроз различите платформе. Ево примера. *Bitbond* (<https://www.bitbond.com/>): реч је о *Peer-to-peer* платформи за позајмљивање која користи технологију блокчејна за олакшавање прекограничног кредитирања. Омогућава зајмопримцима да приступе кредитима од инвеститора широм света користећи дигиталне валуте као што је биткоин. *TrustToken* (<https://www.trusttoken.com/>): реч је о платформи која омогућава креирање токена базираних на имовини

3.1. Класификација токена

Не постоји јединствена и општеприхваћена класификација токена. Токен је дигитална репрезентација вредности на блокчејну, а токенизација је процес трансформације вредности у дигитални облик коришћењем блокчејн технологије. Кључни критеријум у оба случаја је вредност која је у дигиталном облику и која се налази на блокчејну. Садржај или вредност токена – у оквиру онога што је технички могуће и законских, пореских или административних ограничења – може се дефинисати. У овом својству, токени се разликују од многих конвенционалних јединица вредности, хартија од вредности и пре свега од *FIAT* валута.¹⁷

Постоји разлика између појма токена и коина.

Коин је ознака за средство плаћања (као што је некада било злато). Коини се користе за куповину и продају ствари. Они су дигитални новац: разменљиви, дељиви, преносиви, трајни и ограниченог обима (новца има само онолико колико се одштампа; а биткоина само онолико колико се ископа). Њихова једина функција је да имитирају новац.

С друге стране, токен може бити представљање имовине компаније, или може бити репрезентација права на приступ услугама или производима. Биткоин (и било који други новчић) се може користити за куповину токена. Али токен се не може користити за куповину биткоина (или било ког другог токена): токени се могу користити као средство плаћања али унутар екосистема пројекта (тада имају функцију

(тзв. „*asset based*” токена; видети фише инфра). Ови токени су подржани средствима из стварног света, као што су валуте или роба, и њима се може трговати на разним берзама. *Harbor* (<https://goharbor.io/>): ово је платформа а која поједностављује процес улагања у приватне хартије од вредности коришћењем блокчејн технологије. Омогућава емитентима да дигитализују своје хартије од вредности, а инвеститорима да приступе и тргују овим хартијама од вредности на безбедан и усклађен начин. *Polymath* (<https://polymath.network/>): ради се о платформи која омогућава издавање тзв. инвестиционих („*security*”) токена. То су дигитални токени који представљају власништво над традиционалним облицима хартија од вредности (нпр. акцијама). Он пружа алате издавачима за креирање, издавање и управљање са „*security*” токенима у складу са релевантним прописима. *Securitize* (<https://securitize.io/>): ово је платформа која је специјализована за издавање и управљање „*security*” токенима. Омогућава издавачима да креирају и управљају у овим токенима и пружа инвеститорима транспарентну и безбедну платформу за куповину и продају ових токена

¹⁷ *Fiat* новац се односи на валуте које немају суштинску вредност, али чију вредност је „вештачки“ створила организација/институција, а најчешће државе. Израз „*Fiat*“ долази из латинског језика и описује нешто што је у настајању.

коина ограничену екосистемом). Поред тога, токени дају право носиоцу права на токену да учествује у мрежи (пројекту) у којој токен функционише. Токен је сличан улазници за концерт: може се користити у одређено време, на одређеном месту, у одређеном пројекту. Не може се користити, на пример, за плаћање рачуна у ресторану: важи само у концертној дворани. Дигитални токени су управо то: они се користе у оквиру одређеног пројекта.

Типологија токена је генерално консолидована. Међутим, сама природа феномена токена има уграђену иновативност која резултира новим облицима токена. Стога таксономија токена мора да остане отворена како би обезбедила одржив оквир за систематизацију токена.

Основна таксономија токена је трипартитна:

- Токени за плаћање (е. „*Payment tokens*”).
- Услужни токени (е. „*Utility tokens*”).
- Инвестициони токени (е. „*Security tokens*”).

3.1.1. Токени за плаћање

Токени за плаћање, као што су биткоини, могу се користити као средство размене: на пример, почетна сврха биткоина је била да служи као валута. Имајући функцију новца, токени плаћања могу да:

- чувају вредност (токени плаћања могу да се размењују за робу и услуге у било ком тренутку у будућности);
- се користе као обрачунска валута.

Ел Салвадор је 9. јуна 2021. године била прва држава на свету која је користила биткоин као законско средство плаћања у својој јурисдикцији. У априлу 2022. Централноафричка република је постала прва афричка држава која је усвојила биткоин као законско средство плаћања и друга држава у свету, после Ел Салвадора.¹⁸

3.1.2. Услужни токени

Услужни токени су они којима се тргује унутар датог екосистема, док ван њега немају вредност. Њима се плаћа коришћење производа или услуге. Услужни токени не дају својим имаоцима власничка права,

¹⁸ Alessandra Miato, (2023), *The Adoption of Bitcoin by third World Countries: How to Beat Dependency Theory?*, стр. 38-41. Рад је доступан на <http://titula.universidadeuropea.com/handle/20.500.12880/5574> на дан 20. 11. 2024.

право гласа или право на дивиданту. Они се плаћају за коришћење самог производа или услуге. Они не дају власницима власничка права, право гласа или права на дивиденду: нису инвестициони у карактеру. Услужни токенима се власницима даје приступ услугама ил производа. Реч је о „виртуелном ваучеру” који имаоцу даје право приступа одређеној мрежи у оквиру које се дају одређене услуге или производи. Услужни токени (који се често називају *ICO* токени пошто је *ICO* процедура ван њиховог издавања) дају подстицај издаваоцу да обезбеди бољи квалитет објекта токенизације. Наиме, екосистем токена комуницира са ширим оквиром пословања и повећава или смањује вредност у зависности од квалитета мреже. На пример, ресторан са 50 места издаје по један токен за свако место. Цена токена ће расти/падати у зависности од квалитета услуге (уколико је више заинтересованих за место у ресторану, цена ће расти).

3.1.3. Инвестициони токени

За разлику од услужних, инвестициони токени су повезани са имовинским вредностима из „аналогног” (недигиталног, стварног) света и користе се ван уских екосистема дефинисаних од стране компанија које их нуде.¹⁹

Инвестициони токени садрже елементе који су функционално идентични подацима из хартија од вредности. Ови подаци се мапирају у дигитални формат кроз формирање блокчејн система. Ови се токени лакше и брже преносе. Уз то, мање су изложени флукуацијама тржишта (раст и смањење цене) него што су то криптовалуте или услужни токени јер су базирани на институционалном оквиру (предузећу) или имовини (тзв. „*asset based tokens*”).²⁰ За разлику од традиционалног дигиталног преноса, на пример акција путем традиционалног дигиталног банкарства, пренос преко блокчејна има потенцијал да буде знатно једноставнији и сигурнији. Класичан образац традиционалног банкарског и берзанског пословања је временски и технички захтеван у циљу испуњења безбедносног стандарда потребног за ову врсту трансакције.

3.1.3.1. Токени засновани на имовини

Токени засновани на имовини су подврста инвестиционих токена: засновани су на стварној имовини и њеној економској вредности. Циљ

¹⁹ Elliot Hill, (2019), *What is an Asset-Backed-Token? A Complete Guide to Security Token Assets*. Рад доступан на: Medium: <https://medium.com/ICO-launch-malta/whatis-an-asset-backed-token-a-complete-guide-to-security-token-assets-f7a0f111d443> на дан 12. 11. 2024.

²⁰ О токенима заснованим на имовини видети више *infra* у тач. 3.1.3.1.

токена заснованих на имовини је да повећа ликвидност ове имовине кроз стварање њеног „криптографског одраза“ у дигиталном свету путем ситуирања те имовине у формат блокчејна.

Токени засновани на имовини стога имају потенцијал да дају неликвидној имовини и стварним економским добрима карактеристике високо ликвидних вредности као што су акције или обвезнице. Предмет процеса токенизације је разнолик. Могу се токенизирати: некретнине, племенити метали; акције компаније; сировине. Таква имовина обично се не могу продати без значајног улагања времена и новца. Због тога се обично њима тргује у великим количинама или као целином (нпр. некретнине).²¹

Токени засновани на имовини имају две подгрупе.

Стабилне коине (*Stablecoins*) чија је цена везана за класичну *FIAT* валуту или робу;

.Незаменљиве токене (е. *Non-fungible tokens – NFT*) који се користе за означавање власништва над средствима која нису заменљива. *NFT* се не могу заменити на основу њихове вредности. Они представљају власништво над имовином која је јединствена или има ограничену количину, као што су уметност (физичка или дигитална), карте и колекционарски предмети.²²

²¹ О функционирању „*asset based*“ токена у контексту тржишта некретнина видети *infra*.

²² *NFT* су вид криптовалуте која омогућава да се разна уметничка дела на различитим медијима и сајтовима „токенизирају“ и продају путем механизма дигиталне трговине. Једно од највећих тржишта *NFT*-а, тачније виртуелне имовине је *OpenSea* (<https://opensea.io/collection/art>) где се налази различити број анимација, једноставних графика, а чији креатори куповином неких од ових уметничких дела могу зарадити и милионе долара, Незаменљиви токени се разликују од заменљивих токена. Једноставни примери ова два концепта могу се видети када се новац упореди са уметношћу. Новчићи од једног евра су заменљиви – сваки новчић од једног евра вреди исто и није важно који новчић од једног евра или његови делови се користе за плаћање робе или услуга. За разлику од заменљивих средстава плаћања, свака јединица незаменљивог средства је јединствена. У свету уметности, не само да је Рембрантова слика јединствена и различита од Пикасове слике, већ је свака Рембрантова слика јединствена сама по себи, а исто важи и за сваку Пикасову слику. У оквиру крипто-активе, биткоин и већина других токена се могу финансирати једнако као новчић евра. Ове криптовалуте су заменљиве У међувремену, виртуелно уметничко дело, или физичко уметничко дело, непроменљиво су богатство.

3.1.4. Класификација токена у праву Републике Србије

Законом о дигиталној имовини (ЗДИ): дигитална имовина (виртуелна имовина) је дефинисана као: „дигитални запис вредности који се може дигитално куповати, продавати, размењивати или преносити и који се може користити као средство размене или у сврху улагања, при чему дигитална имовина не укључује дигиталне записе валута које су законско средство плаћања и другу финансијску имовину, која је уређена другим законима, осим када је другачије уређено овим законом”. Законом су предвиђене три врсте дигиталне имовине – виртуелне валуте²³, дигитални токени²⁴ и стабилна дигитална имовина.²⁵ Токени се могу користити као неновчани улог у привредним друштвима или као средство за прикупљање капитала за развој пословања. Издавалац дигиталне имовине у Србији може бити било које домаће или страно, физичко и правно лице. За издавање виртуелних валута надлежна је НБС.²⁶ За издавање дигиталних токена надлежна Комисија за хартије од вредности. За дигиталну имовину која у себи садржи и особине виртуелних валута и дигиталних токена, предвиђена је надлежност обе институције.²⁷

ЗДИ се не примењује на издавање електронског новца и пружање услуга повезаних са електронским новцем. ЗДИ се не примењује на трансак-

²³ Виртуелна валута је „врста дигиталне имовине коју није издала и за чију вредност не гарантује централна банка нити други орган јавне власти, која није нужно везана за законско средство плаћања и нема правни статус новца или валуте, али је физичка или правна лица прихватају као средство размене и може се куповати, продавати, размењивати, преносити и чувати електронски.“ Појам виртуелних валута обухвата све познате криптовалуте на тржишту дигиталне имовине (биткоин, етер итд.). Виртуелна валута не може да буде улог у привредно друштво.

²⁴ Дигитални токен је „врста дигиталне имовине и означава било које нематеријално имовинско право које у дигиталној форми представља једно или више других имовинских права, што може укључивати и право корисника дигиталног токена да му буду пружене одређене услуге“.

²⁵ Дигитални токен је „врста дигиталне имовине и означава било које нематеријално имовинско право које у дигиталној форми представља једно или више других имовинских права, што може укључивати и право корисника дигиталног токена да му буду пружене одређене услуге“.

²⁶ Видети Одлуку НБС: Одлука о спровођењу одредба Закона о дигиталној имовини које се односе на давање дозвола за пружање услуга повезаних с виртуелним валутама и сагласности Народне банке Србије, којом се ближе одређују услови које привредна друштва морају да испуне како би добила дозволу.

²⁷ Комисија за хартије од вредности: надлежна је за давање дозволе за пружање услуга повезаних са дигиталним токенима. „Правилник о спровођењу одредба Закона о дигиталној имовини које се односе на давање дозволе за пружање услуга повезаних с дигиталним токенима и сагласности Комисије за хартије од вредности“.

ције с дигиталном имовином ако се те трансакције врше искључиво у оквиру ограничене мреже лица која прихватају ту дигиталну имовину („*Loyalty Tokens*“) ЗДИ искључује примену својих одредаба на стицање дигиталне имовине тзв. рударењем: „рудари“ слободно располажу имовином.

4. Примери токенизације: коришћење токена у трговини некретнинама

Уметање података у блокчејн као вид „*tamper-proof*“ – непробојног / непропустљивог система је аналогно уношењу података у јавне књиге и регистре некретнина. Са трансакцијом, корисник може да убаца нове податке у ланац информација (блокчејн). Ови подаци постају јавни и неопозиви. Као што је већ речено, токен је објекат власништва и носилац информације о мовинским правима. Токен у блокчејну представља три врсте информација: ко га поседује, на којој адреси се засведочава у блокчејну, податке о ланцу – низу трансакција. Подаци се креирају, ажурирају, уклањају и преносе унутар блокчејна криптографским методама. Као и јавне књиге, и блокчејн је јаван, хронолошки структурирани и (претпостављено) непроменљиви. Блокчејн трансакција даје могућност праћења динамике додавања информација у форми блокова, са могућношћу праћења историје трансакције, аналогно са праћењем правне везе између некретнине и њеног прометања.

Подаци о екстерним актерима и подацима се уносе у блокчејн кроз паметни уговор. У контексту промета некретнина, подаци о евиденцији имовинских права у јавним регистрима могу дефинисати као параметар у паметном уговору (подаци попут катастарског броја, карактеристике грађевинског објекта, геолокацији). Кроз уметање података у паметни уговор који се извршава по принципу блокчејна, креира се токен који има економску вредност (може да се пласира на тржиште некретнинама). Могућност токенизације је да се тргује некретнинама на начин који је у „аналогном“ моду непознат (нпр. да се направи токен који репрезентује власништво над групом некретнина расутих по различитим деловима света, при чему токен репрезентује одређени удео у власништву; уколико расте економска добит од њиховог коришћења, расте и вредност токена), и брзином која је у том истом моду незамислива (да се у пар секунди промени власништво над токеном-па и некретнинама које симболизује).²⁸

²⁸ Примери платформи за токенизацију некретнина су: *CPROP (CriptoProperties)* децентрализована блокчејн платформа која има за циљ да поједностави процес

По први пут у Европској унији (ЕУ) имовина је купљена и продата коришћењем блокчејн технологије. Продаја је обављена 10. октобра 2018. у Севиљи, Шпанија. У тренутку продаје продавац је био у Шпанији, а купац у Француској.

Процес је започео тако што је купац тражио и одабрао своју некретнину по избору Пропијеве листе некретнина. Купац је тада контактирао посредника продавца. Пре него што су предузети било какви даљи кораци, овлашћени нотар (учесник у трансакцији) је верификовао дигитални потпис продавца како би се уверио да је носилац власништва. Купац је резервисао некретнину уплатом депозита који је уплаћен у етерима (ЕТХ). Брокер продавца је са заинтересованим странама (купац, брокер купца, продавац, нотар) заклучио трансакцију. Креирани су су паметни уговори и то:

- паметни уговор о имовини;
- паметни уговор о (јавнобележничкој / регистарској) исправи;
- паметни уговор о идентитету / кориснику, и
- *Escrow*²⁹ паметни уговор који прати ток средстава између страна.

Паметни уговори служе као евиденција догађаја који доказују да је до трансфера дошло, уз задржавање његове „условне” карактеристике, при чему власништво неће бити пренето док се средства не евидентирају.

Потребни правни документи су постављени на *Proni*³⁰ платформу (упис трансакције некретнинама (стамбена имовина; <https://cprop.io/>); *ChromaVai* је компанија за блокчејн технологију са сопственом платформом. У конзорцијуму је са јавним регистрима, банкама и телекомуникационим провајдерима у Шведској. Циљ конзорцијума је имплементација система земљишних књига заснованог на блокчејну за управљање имовинским картонима грађана (<https://chromavai.com/>). *Ubitkuiti* је блокчејн платформа која има за циљ да помогне и управља вођењем евиденције о некретнинама. Партнер са системима за регистре имовине и јавним регистрима да би обезбедила транспарентан и валидан запис о власништву. Компанија обезбеђује трансакциону функционалност: могуће је куповати и продавати имовину преко платформе (<https://vuv.ubitkuiti.io/veb/indek.html>). *Rentberry* је платформа која користи блокчејн технологију за унапређење преговора о уговору о закупу између станодаваца и купаца. Поједностављује преговоре и олакшава комуникацију. Користе се дигитални потписи и паметни уговори уместо „*hard copy*” приступа. (<https://rentberry.com/>).

²⁹ *Escrow* је је уговорни аранжман у коме трећа страна (заинтересована страна или escrow агент) прима и исплаћује новац или имовину за примарне уговорне стране, при чему исплата зависи од услова о којима су се договориле примарне стране у трансакцији.

³⁰ *Propi* је платформа за трансакције некретнинама заснована на блокчејну са децентрализованим регистром власништва (<https://propy.com/browse/>). Ова платформа

у регистар имовине, власнички лист, додатне накнаде). Документи су верификовани, дигитално потписани и унети у блокчејн ланац. Купац је средства пренео на адресу Escrow паметног уговора о депоновању и платио накнаду за коришћење Propi услуга. Када је трансакција завршена, статус паметног уговора о исправи се променио у „завршен” и посао је финализован. Escrow паметни уговор је дистрибуирао средства криптовалуте продавцу (у ЕТХ). У уговору о имовини је забележена адреса новог власника.

Нотар као учесник је забележио адресу паметног уговора на папиру, који је евидентиран у шпанском земљишнокњижном уреду, чиме је трансакција завршена.

5. Закључак

Дигитализација је више од само регулаторног објекта: њени ефекти мењају форму и структуру права, формирајући нову онтологију права. Токени и токенизација су примери континуираног процеса. Токенизација је заснована на технологији која је аутономна и недовољно прилагођена закону: револуционарна је и реметилачка. Токени и регулација токенизације морају да буду предмет правних разматрања праћених технолошким и економским увидима. Како су токени нови у правној области, принцип „учи пловећи” примењује се на процес развоја одговарајућег правног оквира. Токенизација и токеномија, као феномени новијег датума, условљавају комбиновани приступ регулације и управљања: питања са јасним правним профилем, критичним карактеристикама и критеријумима применљивости биће регулисана у форми прописа; питања која захтевају флексибилност као основни став делегирају се на решавање надлежним државним органима/агенцијама. Текућа регулатива не може се заснивати само на регулаторним аналогама: потребан је иновативни приступ, који обезбеђује разматрање мултидисциплинарних (информатичких и економских) елемената као конститутивних делова правног оквира.

омогућава и управља листингом имовине и олакшава трансакције некретнина на мрежи путем блокчејна. Крајњи циљ је да се обезбеди платформа која ће омогућити свим владама да обезбеде правила и прописе за појединачне земље у вези са њиховим прописима о трансферу. Регистар власништва на блокчејн ланцу (децентрализован) омогућава дигитализацију власничког листа. Регистар води евиденцију о свим паметним уговорима, управља идентификацијом учесника и чува све документе на блок ланцу преко хеш вредности или самих докумената. Корисници Propi платформе могу да зараде PRO токене. Ови токени су потребни за продају, као и за коришћење заједничке платформе за куповину некретнина. Њиме се „откључавају” одређене функције паметног уговора.

Литература

Berentsen, A., Schär, F. (2018). A short introduction to the world of cryptocurrencies. *FRB of St. Louis Working Review*

Miato, A. (2023). *The Adoption of Bitcoin by third World Countries: How to Beat Dependency Theory?*. 38-41. <http://titula.universidadeuropea.com/handle/20.500.12880/5574>, доступан на 20. 11. 2024.

Florysiak, D., Schandlbauer, A. (2019). *The information content of ICO white papers*. 15 Jan. 2019; доступан на https://efmaefm.org/0EFMAMEETINGS/EFMA%20ANNUAL%20MEETINGS/2019-Azores/papers/EFMA2019_0509_fullpaper.pdf

Hill, E. (2019). *What is an Asset-Backed-Token? A Complete Guide to Security Token Assets*. Medium, <https://medium.com/ICO-launch-malta/whatis-an-asset-backed-token-a-complete-guide-to-security-token-assets-f7a0f111d443>.

Yimika E. et al. (2023). *SoK: Design, vulnerabilities and defense of cryptocurrency wallets*. *arXiv nrenrint arXiv:2307.12874* (2023); <https://arxiv.org/pdf/2307.12874> на дан 20. 11. 2024.

Lin, H. (2014). Technology's limited role in resolving debates over digital surveillance. *Science*. 345.6198. 728-730.

Cvetković, P. (2020). Liability in the context of blockchain-smart contract nexus: Introductory considerations. *Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu*. 89. 83-100.

Цветковић, П. (2020). Блокчејн као правни феномен: уводна разматрања. *Зборник радова Правног факултета у Нишу*. 87. 127-144.

Imfeld, R. (2022). *Increasing Privacy in Smart Contracts: Exploring Encryption Mechanisms*. доступан на <https://ederjohn.com/files/theses/BA-R-Imfeld.pdf> на дан 20. 11. 2024.

Howell, S. T., Niessner, M., Yermack, D. (2020). Initial coin offerings: Financing growth with cryptocurrency token sales. *The Review of Financial Studies*. 33 (9). 3925-3974. доступан на дан 20.11. 2024. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w24774/w24774.pdf

Kampakis, S (2018). Three case studies in tokenomics. *The Journal of The British Blockchain Association*. 1 (2). доступан на <https://jbba.scholasticahq.com/article/6325.pdf> на дан 20. 11. 2024.

Прописи и студије

Distributed Ledger Technology: Beyond Block Chain. Report by the UK Government Chief Scientific Adviser, 2016, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/492972/gs-16-1-distributed-ledger-technology.pdf, доступан на дан 15. 01. 2020.

Regulation (EU) 2022/858 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2022 on a pilot regime for market infrastructures based on distributed ledger technology, and amending Regulations (EU) No 600/2014 and (EU) No 909/2014 and Directive 2014/65/EU

Закон о дигиталној имовини Републике Србије. *Сл. Гласник РС*. Бр. 153/2020.

Извори с интернета

<https://www.bitbond.com>

<https://chromavai.com/>

<https://cprop.io>

<https://vww.ubitkuiti.io/veb/indek.html>

<https://goharbor.io>

<https://polymath.network>

<https://securitize.io/>

<https://www.trusttoken.com>

Prof. Predrag N. Cvetković, LL.D.,
Full Professor,
Faculty of Law, University of Niš

TOKENOMICS: INTRODUCTION TO THE ANALYTICAL FRAMEWORK

Summary

Tokenomics is the term for the phenomenon of economic systems centered on tokens as digital assets that have various functions: a medium of exchange, a governance instrument, a method of service access within decentralized networks. Blockchain technology is the basis for tokenomics. Tokenomics is an economic reflection of the concept of tokenization. Tokenization is defined as the digitized process of issuing tokens on a blockchain that contain some right. A token is essentially a digital file that represents the right contained in it, situated and protected by the blockchain. Tokens can be created by any Internet user. Participants in transactions meet directly, without intermediaries and transaction costs, without geographical and time restrictions, and with significantly more liquidity and transparency.

Keywords: tokenization, tokenology, Digital Assets Act of Republic of Serbia, blockchain.